
BOLETIN ANUAL

2020

OBSERVATORIO NACIONAL SOBRE DROGAS

AGRADECIMIENTO

Agradecemos el aporte especial de:

1. Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA), de la Dirección de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción, de SECCATID
2. Programas de Prevención, de la Dirección de Prevención, de SECCATID
3. Ministerio de Gobernación y sus Delegados en SECCATID
4. Organismo Judicial - CIDEJ
5. Subdirección General de Análisis de Información Antinarcoótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil, quien coordina sus funciones con el Quinto Viceministerio de Gobernación

NOTA: Todos los datos están sujetos a variaciones de parte de nuestras fuentes de información.

A menos que se indique lo contrario, los datos están actualizados al 31 de diciembre de 2020.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTO.....	2
CONTENIDO.....	3
INTRODUCCION.....	5
RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2020	6
Gráfica No. 1 Población de los Usuarios	6
Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios	7
Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres	7
Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios.....	8
Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta.....	8
Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios	9
Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios	9
Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios.....	10
Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios	10
Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios.....	11
Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento	12
Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio.....	12
Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala.....	13
Gráfica No. 15 Asistencias por Mes	13
INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	14
Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género	14
Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa.....	15
Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género	16
Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes	16
Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes	17
Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico	18
Gráfica No. 22 Beneficiarios por Departamento	19
INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL AÑO 2020	20
Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2020	20
Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2020	21
Gráfica No. 23 Cantidad de Actas por Incineraciones por Departamento	22

Gráfica No. 24	Cantidad de Actas por Incineraciones por Mes	22
INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2020.....		23
Gráfica No. 25	Casos por Departamento	23
Gráfica No. 26	Casos Ligados a Proceso por Mes.....	24
Gráfica No. 27	Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito.....	25
Gráfica No. 28	Casos resueltos por mes durante el 2020.....	26
Gráfica No. 29	Casos resueltos durante el 2020	26
Gráfica No. 30	Casos Resueltos por Departamento durante 2020	27
Gráfica No. 31	Sentencias Absolutorias durante 2020.....	28
Gráfica No. 32	Sentencias Condenatorias durante 2020.....	29
INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA)		
2020		30
Gráfica No. 33	Erradicación de Amapola por Mes	30
Gráfica No. 34	Erradicación de Marihuana por Mes	31
Gráfica No. 35	Incautación de Cocaína	31
Gráfica No. 36	Incautación de Crack por Mes.....	32
Gráfica No. 37	Incautación de Heroína por Mes	32
Gráfica No. 38	Incautación de Precursores Químicos por mes.....	33
Tabla No. 3	Bienes Incautados.....	34
FUENTES DE INFORMACIÓN		35

INTRODUCCION

El Observatorio Nacional Sobre Drogas (OND) de la SECCATID trabaja en la constitución de una Red de Información sobre Drogas (RID) en Guatemala, con los Miembros de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -CCATID- y otras instituciones que puedan aportar información nacional sobre drogas y adicciones. El OND tiene como finalidad, a través de la investigación, obtener datos estadísticos válidos, confiables y pertinentes, sobre el consumo de drogas, así como incineraciones, erradicaciones, incautaciones y otros indicadores relacionados al tema de las drogas, para apoyar a las Direcciones de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID) y otras instancias que trabajan en la prevención, tratamiento y la reducción de la demanda y oferta de sustancias psicoactivas en Guatemala.

La siguiente información fue analizada y procesada después de haber recibido las bases de datos del Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) y de la Dirección de Prevención, ambos de SECCATID; así como de las instituciones mencionadas en el agradecimiento inicial, que han colaborado en brindar sus bases de datos y toda la información necesaria para poder hacer un cruce de variables y tener una amplia perspectiva de la problemática.

RESULTADOS DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID 2020

En el año 2020 se atendió a 376 usuarios, que totalizaron 6,762 asistencias. El total de estas asistencias se conforma por Nuevos Usuarios, Reingresos, Reconsultas, Talleres y Terapias. El 2020 fue un año atípico debido a la cuarentena por COVID-19, por ello el número de personas atendidas fue menor que en años anteriores.

Gráfica No. 1 Población de los Usuarios

De 376 usuarios que recibieron atención en 2020, el 54.52% de usuarios son hombres y el 45.48% son mujeres.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios

Durante el año 2020, ingresaron 346 nuevos usuarios cuyo desglose mensual vemos en la siguiente gráfica, en la cual se visualiza también el número de usuarios que asistieron de nuevo en el mismo mes en el que ingresaron.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres

De 376 usuarios que recibieron atención en 2020, el 50.27% de los usuarios son de tipo reconsulta mensual, el 8.24% son asistentes de talleres y el 41.49% son usuarios que ingresaron por primera vez.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios

En el año 2020 los usuarios reportan en gran mayoría pertenecer el grupo étnico Mestizo.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta

Se atendió 6,762 consultas, entre los 376 usuarios durante el año 2020. Siendo la terapia individual el 73.74% del total de asistencias.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios

Entre las sustancias que reportan los usuarios, por la cual están en tratamiento, prevalece el consumo de Alcohol, seguido por el consumo de Múltiples Sustancias y los usuarios que consumen Marihuana(Cannabis).

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar la cantidad de personas atendidas por consumo de Alcohol, consumo de Múltiples Sustancias y consumo de Marihuana.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios

En la siguiente gráfica podemos observar el estado civil de los usuarios que fueron atendidos en el Centro de Tratamiento Ambulatorio, de quienes la mayoría son personas solteras, seguido por un porcentaje menor de personas unidas y personas casadas.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios

En el año 2020, el 44.41% de usuarios son remitidos de Juzgados, el 28.72% son remitidos de programas de gobierno y el 20.48% de usuarios asisten de forma voluntaria.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios

De los 376 usuarios, el 49.20% reportan no tener religión, seguidos por un 25.27% que reportan ser católicos, un 24.20% de los que reportan ser evangélicos, los demás son porcentajes muy bajos.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios

De los usuarios atendidos en el año 2020, el 37.23% reportan tener entre 15 y 19 años, seguido por el 13.03% de los que reportan tener entre 25 a 29 años, los otros rangos de edad también son importantes y se mantienen abajo del 11%.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento

De los 376 usuarios que asistieron en el 2020 provenientes de varios departamentos, el 88.83% son del departamento de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio

De los 334 usuarios del departamento de Guatemala, el 65.87% provienen de la Ciudad de Guatemala.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala

De los 220 usuarios de la Ciudad de Guatemala que asistieron al CTA en el año 2020, las zonas con mayor número de usuarios son: zona 12 con 51 usuarios, zona 1 con 33 usuarios y zona 7 con 28 usuarios.

Fuente: SECCATID / CTA

Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

Los 376 usuarios del Centro de Tratamiento Ambulatorio totalizaron 6,762 asistencias en el año 2020, entre clínica médica, terapias individuales, terapias familiares, terapias grupales, taller de carpintería, taller de cocina y trabajo social.

Fuente: SECCATID / CTA

INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN

Con la información de asistencia y participación a los talleres de Prevención se han generado algunas gráficas de los programas: Mis Primeros Pasos, PRONEPI, Prevención Comunitaria, Prevención Laboral, Lions Quest, Coaliciones Comunitarias y Prevención en Acción.

Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género

De los 8,867 beneficiarios de los programas de sensibilización del año 2020, se puede visualizar que el porcentaje de participación de hombres fue del 44.16%, la participación de mujeres fue del 52.24% y un 3.60% que no especificó género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa

De los 8,867 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa.

PROGRAMA	FEMENINO	MASCULINO	SIN ESPECIFICAR	PORCENTAJE
Prevención Comunitaria	2,674	2,015	18	53.08%
PRONEPI	986	711	300	22.52%
Prevención Laboral	557	949		16.98%
Mis Primeros Pasos	302	62	1	4.12%
Lions Quest	78	83		1.82%
Coaliciones Comunitarias	31	87		1.33%
Prevención en Acción	4	9		0.15%
Total general	4,632	3,916	319	100.00%

Fuente: SECCATID / Prevención

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género

De los 8,867 beneficiarios, se desglosa a continuación la cantidad de personas sensibilizadas por programa y género.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por mes durante el año 2020.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por género, que fueron sensibilizadas mensualmente durante el año 2020.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por grupo étnico, que fueron sensibilizadas durante el año 2020.

Fuente: SECCATID / Prevención

Gráfica No. 22 Beneficiarios por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar las personas beneficiarias por Departamento, que fueron sensibilizadas durante el año 2020.

Fuente: SECCATID / Prevención

INFORMACION DE INCINERACIONES PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN EN REPRESENTACION DE SECCATID, DEL AÑO 2020

Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2020

La mayor cantidad de sustancia incinerada fue Metilamina con un total de 22,013.37 Kilogramos.

SUSTANCIAS INCINERADAS 2020		
Sustancia	Cantidad	Unidad
Cannabis (Marihuana)	144.81	Kilogramo(s)
	75.00	Mililitro(s)
Cocaína	287.98	Kilogramo(s)
Codeína	44.32	Kilogramo(s)
Crack	56.60	Gramo(s)
Fenilacetato de Etilo	8.80	Litro(s)
Metilamina	22,013.37	Kilogramo(s)
Metilenedioximetanfetamina	7.50	Gramo(s)
Tolueno	284.04	Litro(s)
Sustancias Negativas	9.95	Kilogramo(s)
	180.00	Mililitro(s)

Fuente: MINGOB / SECCATID

Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2020

Se puede observar que en el departamento de Guatemala se levantó el mayor número de actas seguido por los departamentos de Quetzaltenango y Escuintla.

Departamento	Cantidad de Actas
Guatemala	578
Quetzaltenango	95
Escuintla	82
Suchitepéquez	70
Santa Rosa	59
Sacatepéquez	52
Alta Verapaz	44
Petén	43
Jutiapa	41
Izabal	39
Sololá	37
Jalapa	29
Retalhuleu	27
Huehuetenango	25
El Progreso	17
Quiché	16
Chiquimula	15
Chimaltenango	13
Zacapa	11
Baja Verapaz	8
Totonicapán	6
San Marcos	4
TOTAL	1311

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 23 Cantidad de Actas por Incineraciones por Departamento

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

Gráfica No. 24 Cantidad de Actas por Incineraciones por Mes

En la siguiente gráfica se puede visualizar la cantidad de actas que fueron generadas por incineración de sustancias.

Fuente: MINGOB / SECCATID

INFORMACIÓN DEL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ- DEL AÑO 2020

Gráfica No. 25 Casos por Departamento

En el departamento de Guatemala se reportan más casos ligados a proceso que en el resto del país, y en un menor número le siguen Retalhuleu y Quetzaltenango.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 26 Casos Ligados a Proceso por Mes

Durante el año 2020, el mayor número de casos ligados a proceso se dio en el mes de octubre, con un total de 296 casos.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito

Durante el 2020, de los 2,239 casos ligados a proceso, el mayor número de ellos fue por el delito de Posesión de Drogas para el Consumo, seguido por el delito de Promoción o Estímulo a la Drogadicción y el delito de Promoción y Fomento de Tráfico de Drogas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 28 Casos resueltos por mes durante el 2020

De 781 sentencias en el año 2020, se puede observar en la gráfica la distribución mensual de ambas.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 29 Casos resueltos durante el 2020

De 781 sentencias en el año 2020, el 96.16% fueron Sentencias Condenatorias y 3.84% Sentencias Absolutorias.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 30 Casos Resueltos por Departamento durante 2020

En todos los departamentos de Guatemala hubo 781 Sentencias, de las cuales fueron dictadas 30 como absolutorias y 751 como condenatorias, siendo el departamento de Guatemala el más alto con 43.28% de los casos, seguido por Santa Rosa con el 8.07% y Quetzaltenango con un 7.04%.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 31 Sentencias Absolutorias durante 2020

El total de sentencias absolutorias es de 30 durante el año 2020, de las cuales 10 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

Gráfica No. 32 Sentencias Condenatorias durante 2020

El total de sentencias condenatorias es de 751 durante el año 2020, de las cuales 328 corresponden al departamento de Guatemala.

Fuente: ORGANISMO JUDICIAL - CIDEJ

INDICADORES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) 2020

Gráfica No. 33 Erradicación de Amapola por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Amapola, totalizando 11,507,291 matas erradicadas durante el 2020, podemos observar que prácticamente solo el último mes del año fue en el que se erradicó.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 34 Erradicación de Marihuana por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la erradicación mensual de matas de Marihuana, totalizando 3,515,398 matas erradicadas durante el 2020, además se incautó 6,052.00 libras de Marihuana procesada y 1,959.58 onzas de Semillas de Marihuana.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 35 Incautación de Cocaína

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilos de Cocaína, totalizando 13,628.32 kilos incautados durante el 2020, además se erradicó 1,210,616 arbustos de coca.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 36 Incautación de Crack por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de gramos de Crack, que totalizaron 4,583.10 gramos (4.583 Kilogramos) incautados durante el 2020.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 37 Incautación de Heroína por Mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación mensual de kilogramos de Heroína, que totalizaron 0.39 Kilogramos incautados durante el 2020.

Fuente: SGAIA

Gráfica No. 38 Incautación de Precursores Químicos por mes

En la siguiente gráfica se muestra la incautación de Toneles y Canecas de Precursores Químicos durante el 2020.

Fuente: SGAIA

Fuente: SGAIA

Tabla No. 3 Bienes Incautados

En la siguiente tabla se puede observar los bienes que fueron incautados al narcotráfico y personas detenidas durante el año 2020.

Año - 2020

Fuente: SGAIA

FUENTES DE INFORMACIÓN

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DEL CENTRO DE TRATAMIENTO AMBULATORIO DE SECCATID

- Gráfica No. 1 Población de los Usuarios
- Gráfica No. 2 Población de Nuevos Usuarios
- Gráfica No. 3 Usuarios de Consultas y Talleres
- Gráfica No. 4 Pertenencia Étnica de los Usuarios
- Gráfica No. 5 Asistencia de Usuarios por Área de Consulta
- Gráfica No. 6 Sustancias de Consumo de los Usuarios
- Gráfica No. 7 Sustancias de Consumo y Género de los Usuarios
- Gráfica No. 8 Estado Civil de los Usuarios
- Gráfica No. 9 Derivación de los Usuarios
- Gráfica No. 10 Religión de los Usuarios
- Gráfica No. 11 Rango Etario de los Usuarios
- Gráfica No. 12 Usuarios por Departamento
- Gráfica No. 13 Usuarios por Municipio
- Gráfica No. 14 Usuarios por Zona de la Ciudad de Guatemala
- Gráfica No. 15 Asistencias por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN EN DE SECCATID

- Gráfica No. 16 Beneficiarios por Género
- Gráfica No. 17 Beneficiarios por Programa
- Gráfica No. 18 Beneficiarios por Programa y Género
- Gráfica No. 19 Beneficiarios por Mes
- Gráfica No. 20 Beneficiarios por Género y Mes
- Gráfica No. 21 Beneficiarios por Grupo Étnico
- Gráfica No. 22 Beneficiarios por Departamento

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS DELEGADOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN PARA DILIGENCIAS DE INCINERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE SECCATID

- Tabla No. 1 Sustancias Incineradas durante 2020
- Tabla No. 2 Lugares donde se levantaron Actas por Incineraciones 2020
- Gráfica No. 23 Cantidad de Actas por Incineraciones por Departamento
- Gráfica No. 24 Cantidad de Actas por Incineraciones por Mes

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR EL ORGANISMO JUDICIAL -CIDEJ-

- Gráfica No. 25 Casos por Departamento
- Gráfica No. 26 Casos Ligados a Proceso por Mes
- Gráfica No. 27 Casos Ligados a Proceso por Tipo de Delito
- Gráfica No. 28 Casos resueltos por mes durante el 2020
- Gráfica No. 29 Casos resueltos durante el 2020
- Gráfica No. 30 Casos Resueltos por Departamento durante 2020
- Gráfica No. 31 Sentencias Absolutorias durante 2020
- Gráfica No. 32 Sentencias Condenatorias durante 2020

LOS SIGUIENTES DATOS, GRÁFICAS Y/O TABLAS FUERON GENERADOS BASADOS EN LA INFORMACIÓN ENVIADA POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ANTINARCÓTICA (SGAIA) DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, QUIEN COORDINA SUS FUNCIONES CON EL QUINTO VICEMINISTERIO DE GOBERNACIÓN

- Gráfica No. 33 Erradicación de Amapola por Mes
- Gráfica No. 34 Erradicación de Marihuana por Mes
- Gráfica No. 35 Incautación de Cocaína
- Gráfica No. 36 Incautación de Crack por Mes
- Gráfica No. 37 Incautación de Heroína por Mes
- Gráfica No. 38 Incautación de Precursores Químicos por mes
- Tabla No. 3 Bienes Incautados

Procesado y Editado por:

Observatorio Nacional sobre Drogas / SECCATID

Director: Ing. Roberto Maldonado

Asesor Estadístico: Gabriel Pernillo

Digitadora: Elsa Sánchez

observatorio@seccatid.gob.gt

©2020

Aprobado por:

Secretaría Ejecutiva de la

Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas

SECCATID

2ª Calle 1-00 Zona 10

Guatemala, C.A. 01010

PBX: (502) 2504-6000

Más información en

<http://www.seccatid.gob.gt>